

ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN, OPINIÓN Y DISERTACIONES

La utopía desde la modernidad

Utopia from the perspective of modernity

Juan Manuel Cabrera Romero
Universidad Autónoma de Querétaro, México
cabrerensismanuel@yahoo.com.mx
<https://orcid.org/0000-0003-1866-1758>

Resumen:

El presente trabajo elabora una síntesis histórico-filosófica en torno a la utopía en la modernidad, sobre una valorización de las transformaciones radicales de los tiempos modernos. A partir de una actitud moderna, la época se ve fragmentada y sus influjos convergen en los distintos relatos que modifican la manera de comprender lo histórico social para este cambio de época. Seguidamente se realiza un análisis sobre los momentos de la modernidad, a saber, el renacimiento, la ilustración, el idealismo alemán, y el pensamiento de Karl Marx.

Palabras clave: utopía, modernidad, actitud moderna, Karl Marx.

Abstract:

This paper presents a historical-philosophical synthesis on utopia in modernity, based on an appreciation of the radical transformations of modern times. From a modern perspective, the era is seen as fragmented, and its influences converge in the various narratives that modify our understanding of socio-historical events during this period of change. The paper then analyzes key moments of modernity, namely the Renaissance, the Enlightenment, German Idealism, and the thought of Karl Marx.

Keywords: utopia, modernity, modern attitude, Karl Marx.

Recibido: diciembre 14, 2025. **Aceptado:** febrero 13, 2026. **Publicado:** junio 30, 2026.

Generalidades sobre la actitud moderna

La modernidad para los alemanes es la *neue Zeit*. Equivale a lo que los ingleses y franceses designan respectivamente como *modern times* y *temps modernes*. Ésos términos presentan un concepto profano de era moderna: "el concepto profano de época moderna expresa una convicción de que el futuro ha empezado ya, significa la época que vive orientada hacia el futuro, que se ha abierto a lo nuevo futuro (Habermas, 1989, p. 16)." Es él hombre burgués quien fragmenta las etapas históricas y decide que su etapa se distinga de la de los griegos por estar abierta al futuro. Esto último es llamado "la toma de conciencia". La modernidad es un proceso complejo y paulatino, que se gestó desde el siglo XIII y, más precisamente, entre los intelectuales. Como proceso es una visión del mundo, lo cual implicaría que sería un fenómeno complejo y que es el resultado de cambios en la existencia de todos los hombres. La transformación es radical. Surge el aventurero. Se instaura el concepto de modismo (La moda implica el estar en cambio constante). La actitud moderna le apuesta al futuro, a la razón eficientista como recurso para abrir este futuro; dicha actitud es un proceso paulatino y complejo. Esta época se ve

a sí misma fragmentada en naturaleza y espíritu. En lugar de formar un relato, se crearon varios.

Sin embargo, se configura dentro de un gran relato distinto, histórico y social, que hace diferente a esta época. Los modernos no se dieron cuenta de que su mundo era histórico, razón por la que conformaban una etapa diferente a las demás y que, además, era de tránsito. Cada grupo considera que su discurso es absoluto y omnicomprendivo, aunque realmente sea fragmentario. A aquello que no funciona se le llama relato. La modernidad cumplió con su programa de materia fragmentada y no desarrolla un intento de autocomprensión de forma "diferente a otra historia". Además, es comprendida por medio de sus obras (ciudades, arte y ciencia). Su logro es la historia, y, por lo tanto, es finita. Su fracaso; es fragmentaria, existe un divorcio entre ciencia y humanismo o entre las ciencias de la naturaleza y del espíritu. Para dar cuenta de la modernidad de una manera metodológica, la dividiré en temprana, media y tardía.

La temprana se gesta a finales del siglo XV y durante el siglo XVI. En el terreno de las artes, se gesta el arte exacto y, en este mismo ámbito, es introducido el término "moderno" por Giorgio Vasari. En la astronomía, se pierde el centro, aparece la teoría heliocéntrica. En el ámbito socio-político, se descubre América; con tal descubrimiento, aparece el concepto de inagotable. En la técnica, se descubre, la brújula y se desarrolla la industria naviera. En la literatura, surgen las utopías y, en religión, se gestó la reforma, un sujeto crítico de su fe. La modernidad media, data de finales del siglo XVI, y abarca los siglos XVII y XVIII. En la ciencia, aparece Newton. En la música, se encuentra Mozart. En la filosofía, el máximo representante es Kant, quien propone el imperativo categórico y consagra la ilustración. Por último, en política, se gesta la revolución francesa y se consolidan los estados nacionales. Se pretendía que el eje fuese la razón y que dominara el arte exacto.

En la modernidad tardía, la cual data de finales del siglo XVIII y abarca hasta el siglo XX, se consolida el movimiento revolucionario francés. En filosofía, Hegel, se convierte en el máximo representante del idealismo alemán. En el arte, surge el romanticismo. En la religión, surge el ateísmo. Lo que permite todo esto es la secularización. La actitud moderna constituye un sujeto creador y autónomo; el cual tiene la capacidad de decidir su religión, tiene la fuerza de decisión política y tiene el derecho de decidir su vida. Su finalidad es la emancipación. El surgimiento del individuo genera la conciencia de autonomía, la cual presupone el derecho a la crítica, el derecho al gobierno y la libertad de culto. El hombre burgués es dinámico, al estar abierto al futuro y al autocrearse. Él es dueño de su propiedad, la cual está formada por la propiedad privada y la acumulación de capital. En el arte se autocrea. En lo político, consolida los estados nacionales. Por último, en la ética y moral, instaura el deber y los deberes los convierte en valores.

¿Cuál es el papel de la razón en la modernidad? Su papel es unificador. ¿Cómo funciona éste? Lo universal dentro del mismo sujeto es la propia razón, pues se muestra la razón como poder unificador. La religión se funda en la fantasía y la sensibilidad afectiva. La razón debe posibilitar los derechos de tener una religión, la religión es privada. La ética es un intersubjetivismo, el cual consiste en el reconocimiento de sí por medio del otro. En el arte, se trata de autocreación y de un esteticismo ético. El Estado es la última instancia donde se habilita la individualidad. La ciencia moderna hace que el individuo se sienta en casa, se hace dueño de la naturaleza y la filosofía atiende a la autoconciencia. Una de las características de la racionalidad moderna es el desgarramiento que opone al hombre y a la naturaleza, al tener en la base la separación entre el consumirse propio de

la naturaleza y el producir propio del hombre. El hombre tiene libertad, voluntad, creación y subjetividad. Mientras que la naturaleza responde a leyes universales objetivas. Estas esferas son distintas y se juntan en el quehacer humano. Dentro de la actitud moderna, se pretende hacer ciencia de la historia, y la ciencia se funda en la comparación, la observación y la taxonomización. Se pretende que la historia sea una ciencia teórica con efectos prácticos, como el mejorar la sociedad para bien humano. El límite es el pasado, cuando impide esquematizar para estructurarlo como objeto de conocimiento y no permite prever. Los historiadores se empeñan en proceder científicamente. ¿El relato narrativo es la forma propia del sujeto burgués? La narrativa es la forma propia del sujeto moderno. La historia narrativa es una alternativa a la historia científica, que no puede ser ciencia, pero ha hallado su teoría (Ortega, 2006). No tiene que ver con la literatura, sino que es una alternativa de forma especial: nace de la consolidación del sujeto moderno. La modernidad es un discurso que se autovalida. De acuerdo con Lyotard se puede traducir a las siguientes líneas: Todo lo racional es real y todo lo real es racional (Hegel). Todo lo proletario es del pueblo y todo lo del pueblo es del proletario (Marx) (Lyotard, 1999, p. 40).

La modernidad definida como abierta al futuro implica que se identifique con lo nuevo. Su concepción de la historia es lineal, pues en ella está implicada la idea del progreso. La palabra progreso procede del latín *progressus*, el cual es un derivado de *progredi*, el cual a su vez procede de *gradi*. El progreso es un crecimiento positivo o avance, es una marcha hacia delante y hace manifiesta una temporalidad no cíclica. Se podría hablar de modernización en lugar de modernidad, si se la entiende como un proceso. Parece propio de la época moderna, la relación sucesiva de acontecimientos históricos que interpreta al fenómeno humano. Tal época, desde mi perspectiva, marca un conjunto de formas simbólicas, las cuales predominantemente toman cuerpo en Europa desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX. Tiene dos momentos principales: el Renacimiento y la Ilustración. La modernidad en su vigor y autosatisfacción abarca desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX. En su interior se desarrollan dos momentos precipuos: el Renacimiento, el cual constituye una memoria histórica que con su valor *El hombre* revive la tradición grecorromana, y la Ilustración seguida de la Revolución francesa, de la Revolución industrial y del Positivismo, la cual Ilustración con el valor *La Razón* constituye una referencia al progreso. *Tradición y progreso* inyectan brío a la modernidad (Fullat, 2002, p. 25-26).

La época moderna es de consolidación de los estados nacionales. La moral es concebida en el ámbito de la conciencia privada. Se consolida la burguesía, surgen los especialistas, surge la opinión pública y la sociedad se estructura con base en precisión y funcionalidad. Uno de los resultados de la organización social moderna es la conformación del sujeto. Otros más son los hechos históricos que le dan sentido al hombre burgués; la reforma que implica un sujeto reflexivo de su fe; la ilustración, que implica un sujeto dueño de su razón; la revolución francesa, que provoca un sujeto libre. Todo ello muestra que las leyes no son divinas. Complejidad le deja estas características al sujeto burgués: el derecho a la crítica; el individualismo; el rasgo de la autonomía de la acción (cada uno es fiador de sí mismo); la filosofía idealista (filosofía que se sabe a sí misma). Todo esto, a partir de una filosofía historicista, eidética e idealista. El aspecto utópico del proyecto moderno reside en estos tres pilares: trabajar con parámetros universales, el progreso y la emancipación. Respecto a su primer pilar, puedo decir que tal proyecto nunca trabajó con parámetros locales, personales, sino que desde sus inicios sus parámetros eran universales. El progreso consistía en la idea de un mundo mejor y encontraba su

explicación en la historia lineal. A la emancipación la salida del hombre de la minoría de edad. El proyecto emancipador estaba abierto al futuro y se basaba en la razón. ¿Qué es lo racional? Lo racional, para Hegel, es lo verdadero, y lo verdadero es bello, y lo bello es justo, y lo que es justo es bueno. La razón, para Kant, es trascendental, porque ve las condiciones del conocimiento. Hemos definido a la modernidad como la actitud que se abre a lo nuevo y, por razones metodológicas, la hemos dividido en temprana, media y tardía. La modernidad es una utopía, en el sentido de que construye un proyecto que está abierto al futuro. Tiene tres pilares: parámetros universales, idea de progreso y aspiración a la emancipación. Ahora daremos cuenta de los momentos de la modernidad, a saber, el Renacimiento, la Ilustración, el idealismo alemán y el pensamiento de Carlos Marx. Es cierto que estas categorías no agotan las características de la modernidad como los desarrollos científicos y técnicos (la imprenta, la teoría copernicana, la máquina de vapor, etc) o pedagógicos (la generalización de la lectoescritura, la popularización de la escuela), el “descubrimiento” del “nuevo mundo”, la colonia, la conformación de las lenguas nacionales, etc. Si bien es cierto que en la modernidad se dan otros fenómenos y eventos; las características arriba mencionadas son generales que permean lo anterior.

Momentos de la modernidad

El Renacimiento

102

La modernidad puede verse como un proyecto y no sólo como una etapa histórica. Porque se desenvuelve a manera de un proceso paulatino creciente y complejo. Un concepto que me ha ayudado a comprender tal proyecto es el de complejidad. Al Renacimiento se le considera como uno de los momentos principales de la historia occidental moderna. Muchas veces se ha dicho que se caracteriza justamente por el humanismo renacentista. Pero desde mi punto de vista éste apunta a una concepción utópica. Porque el humanismo renacentista se fundamenta en la idea de que el hombre es el centro de la tierra y en consecuencia puede dominarla y conducirla hacia algo mejor y feliz. El humanismo renacentista es una utopía, pero no todo humanismo es utópico. No olvidemos que el centro de la versión humanista de la utopía es que se puede dominar el mundo y conducir la vida del hombre a algo mejor y feliz.

Es este momento de la modernidad en el que estrictamente inicia el pensamiento utópico moderno. Me podrán decir que *La república* de Platón es la primera obra utópica. No niego esto, pero me queda claro que no entra dentro de la perspectiva moderna. Las proyecciones utópicas modernas están inspiradas en la razón y no en un deseo de bienestar. *La Utopía* de Tomás Moro inauguró el pensamiento utópico moderno, pues estaba basada en la razón y tenía como fin ofrecer al hombre un mundo mejor. Pero con parámetros universales que se hacen presentes en la promesa de un mundo modificado; su perspectiva tuvo siempre parámetros universales y no particulares. En el Renacimiento se descubre América. Tal descubrimiento fomentó querer llevar a cabo obras utópicas. Europa vio en América un lugar preciso para llevarlas a cabo, dado que el viejo continente ya no tenía espacio para esto. El sujeto europeo quiso llevar a cabo la utopía en América. Hay quienes sostienen que el continente americano se prestó para la utopización, porque fue el espacio ideal para realizarla (Tzvetan, 1997).

Sabemos que Tomás Moro nos sitúa en el pensamiento utópico racionalista moderno; su obra utópica está inspirada en la razón. Respecto a las obras utópicas del Renacimiento, Gianni Vattimo insiste en que los tres autores deducen las características de sus mundos ideales a partir no de un sentimiento de bienestar o justicia, sino, más bien,

de la razón. *La nueva Atlántida* de Francis Bacon deviene en tecnología, pero tiene parentesco con la de Moro y Campanella, en el sentido de que se funda en la razón. Estas obras, más que estar basadas en un deseo de bienestar o justicia, como es el caso de *La república* de Platón, se fundamentan en la razón y plantean los fines el progreso y la emancipación. ¿El Renacimiento es el retorno a los clásicos? Hay gente que sostiene que sí hay un regreso a los clásicos y, en el caso del género utópico, recoge muchos elementos que se encuentran ya en Platón, Ovidio, Homero, Hesíodo, etc. Pero, a mí no me queda tan claro que el Renacimiento sea un regreso a los clásicos. Pues el Renacimiento es una ruptura con el pasado, dado que se rige por lo nuevo. En la ética griega primero se actuaba y después se normaba. Sin embargo, en la ética renacentista, primero se ponen los fines y luego se buscan los medios para llegar a los fines (Camps, 2002).

Indefectiblemente, el hombre renacentista está abierto al futuro. Ahora presentaré algunas cuestiones sobre el hombre renacentista, en específico, en su método. Su propuesta es que nos enfoquemos en el método, el cual sirve de organizador del conocimiento. Habla de la ciencia, y ella tiene una estructura económica y un poder explicativo. La primera consiste en el cuerpo explicativo sea lo mínimo posible. El segundo consiste que este cuerpo abarque al fenómeno en su totalidad. Con la apuesta a la ciencia, se ha quedado atrás la metafísica medieval. Esta apuesta trae algunos cambios básicos sobre el conocimiento que ofrece. El conocimiento es aquello que se puede manipular; la ciencia se convierte en técnica; todo lo explicable es lo manipulable. El control no es crítico ni comprensible. Impone verdades; una de ellas, la de ser manipulable. La ciencia utilitaria establece una división. El objeto es lejano y el sujeto disecciona.

Se establece una relación unilateral, la cual implica omnipotencia vertical, sin aportación; el hombre se convierte en dueño de la naturaleza. El científico sustituye al chamán, el cual se mimetizaba, se traducía, se representaba y se simbolizaba. También él consideraba que existe una unión entre el objeto y el sujeto. Y que no hay verdad ni en uno ni en el otro, así como que lo que se toma de la naturaleza se tiene que sustituir. Lo que estoy tratando de decir es que la modernidad es ante todo antiecológica. En el sentido de que postula que somos dueños de la naturaleza y que debemos conocerla para dominarla y para esto hay que obedecerla. El sujeto moderno es antiecológico ya que sólo estudia la naturaleza con fines utilitarios. Es en cierto modo que en la sociedad burguesa el estudio sobre la naturaleza predomina. Habla sobre el estudio de la naturaleza y a éste subordina el estudio del hombre. Ya que se aborda al hombre como una máquina.

La utopía consiste en que seamos señores y amos de la naturaleza por medio de la ciencia (que se convierte en técnica, por considerar como conocimiento sólo aquello que es manipulable). Dado que el trabajo científico ha tenido como parámetro el estudio de la naturaleza, estudia al hombre como si fuera una máquina. A la naturaleza la estudia para buscar conceptos y a éstos les es inherente la universalidad. Se ha de purgar al espíritu por medio del método y la ciencia. Incluso ya no se aborda una explicación mitológica, sino que se pasa a una explicación cuyo afán es maquinístico. El fin justifica los medios. Se hace a un lado a Dios, se le mata. Lo cual implica que el Renacimiento es el antecedente o la primera muerte de Dios al colocar en primer plano a la razón. El sujeto burgués es alguien que se piensa a sí mismo con una libertad absoluta.

En la época antigua, la libertad se daba al interior de las estructuras establecidas por la sociedad. En la Edad Media, Dios, por así decirlo, era el garante de la libertad, pues le daba al sujeto el libre albedrío. En contraste, en la sociedad moderna la libertad es absoluta. La sociedad moderna ha matado a Dios, por lo que éste no interviene en la vida

humana. El individuo es primero, la sociedad es secundaria. La Edad Moderna, a diferencia de la edad griega, establece primero pone los fines y luego los medios, mientras que en la época antigua primero se ponían los medios y luego los fines. El hombre tiene albedrío, lo cual implica que tiene voluntad propia. La voluntad del hombre es independiente de Dios. Se reconoce que muchos acontecimientos se deben a la fortuna, a la suerte. La libertad del hombre es distinta a la suerte, puesto que muchos otros acontecimientos se deben a la voluntad. Ello no tendría sentido, si no fuéramos libres. En este apartado hemos dado cuenta del Renacimiento, inicio de la modernidad. En la modernidad temprana se gestó el inicio del género utópico bajo el supuesto de que el hombre tiene la capacidad de conducir la historia a algo mejor y emancipado por medio de la razón. Ahora nos enfocaremos en otro momento de la modernidad, la Ilustración.

La Ilustración

Hablo de la epistemología kantiana ya que ésta se encuentra a la base de la propuesta ética del filósofo de Königsberg. Tanto la propuesta epistemológica como la ética kantiana van a ser reconocidas por la razón trascendental, es decir, por el análisis de las condiciones del conocer. En el presente trabajo daré cuenta del sistema kantiano. Básicamente hablar del sistema kantiano es remitirse a las tres preguntas formuladas por Kant: ¿cuál es el límite de mi conocer?, ¿cuál es el límite de mi obrar? y ¿qué debo de esperar? Estas tres preguntas son las que integran el sistema kantiano. Son respondidas respectivamente en *La crítica de la razón pura*, *La crítica de la razón práctica* y *La crítica del juicio*. Primero revisaremos *La crítica de la razón pura*, luego analizaremos el ensayo titulado *Qué es la Ilustración* y por último revisaremos *La cimentación para la metafísica de las costumbres*, con el fin de describir lo que es la Ilustración, según la perspectiva kantiana. Kant, en el primer prólogo a la Crítica de la razón pura, reconoce que la razón tiene límites. La razón humana tiene el sentido singular, en uno de sus campos de conocimiento, de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades (Kant, 1978a, p. 7).

104

La razón humana tiene límites porque hay campos a los que ella no se puede acceder y, por lo mismo, le es problemático trabajar con ellos: Dios, el alma y la libertad. Justamente la razón no puede trabajar con ellos porque racionalmente de éstos no se tienen datos empíricos. Respecto al primero, Kant lo utiliza como herramienta para justificar el origen de la existencia en general, aun cuando no se tiene experiencia de él. El segundo concepto con el que no puede trabajar la razón es el alma; ¿cómo comprobar que tenemos alma? Se ha querido comprobar la existencia del alma mediante el concepto, pero éste no da cuenta de la existencia de aquélla.

También se quiere comprobar la existencia del alma por vía experimental, pero resulta que no tiene referente empírico. Lo que se ha logrado es que se compare el alma con el aire, pero si se dice que el aire es el referente experimental del alma, estamos en un error porque el alma no tiene referente. El tercer y último concepto con el que no puede trabajar la razón es la libertad; de ella no tenemos datos empíricos, aunque legítimamente podemos decir que somos libres. ¿Qué entiende Kant por crítica de la razón pura? No entiendo por tal crítica la de libros y sistemas, sino la de la facultad de la razón en general, en relación con los conocimientos a los que puede aspirar prescindiendo de toda experiencia. Se trata, pues, de decidir la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en

general y de señalar tanto las fuentes como la extensión y límites de la misma, todo a partir de principios (Kant, 1978a).

¿Qué relación existe entre *La crítica de la razón pura* y la Ilustración? Una de las cosas por las que hablo de la ilustración como momento principal de la modernidad es porque, al contestar a la pregunta ¿Qué es la ilustración?, se está implícitamente respondiendo a la pregunta sobre la modernidad. Kant le da respuesta a esta pregunta adhiriéndole una actitud cuyo lema es el *sapere aude* (Kant, 1999, p. 63) que significa atrevete a pensar. La idea de que parte Kant es que el hombre es racional. La suya razón es una trascendental, dado que el pensar lleva a la razón ante su propio tribunal para que ella vea la posibilidad de las condiciones de posibilidades del conocimiento. Lo cual genera un sujeto epistemológico que se pregunta qué le es lícito conocer o qué puede conocer. La razón es una facultad y produce ideas. La sensibilidad produce intuiciones, y es posible gracias a dos formas puras a priori, a saber, espacio y tiempo. El entendimiento produce conceptos y tiene un sistema unitario, a saber, las categorías.

El conocimiento en Kant es el resultado de lo que se me da y de lo que yo pongo. Lo que se me da es la sensibilidad que produce intuiciones y lo que yo pongo son las categorías. El conocimiento sintético a priori, para Kant, tiene que ser verdadero, universal y que aporte algo nuevo. Los límites del conocimiento son los dados por la experiencia, pero rige el entendimiento en la medida en que su límite es la experiencia. Un aporte de Kant es que el conocimiento es fenoménico, dado que no podemos conocer el noumeno. También se podría decir que la razón trascendental se cuestiona por las condiciones que le permiten al hombre ser moral: ¿por qué debo obrar moralmente? La cimentación de la moral es metaética, dado que se la quiere fundamentar más allá de las costumbres. Se funda en la razón que, por su libertad da lugar a la ley moral y también que se reconozcan las posibilidades del conocimiento; el fundamento son las posibilidades de normatividad moral. La racionalidad es libre espontánea y adquiere un deber por su propia voluntad. Se apuesta por un sujeto crítico y autónomo. La crítica es el acto de un sujeto que se sabe dueño de sí mismo.

Recordemos que *¿Qué es la Ilustración?* es un texto menor de Immanuel Kant. A pesar de ello, tiene estrecha relación con la antropología kantiana, la cual se compone de tres preguntas: qué puedo conocer, por qué debo obrar moralmente y qué debo esperar. *¿Qué es la Ilustración?* tiene relación con la antropología kantiana porque la Ilustración manifiesta la posibilidad de un individuo autónomo. En Kant lo que garantiza la autonomía es la razón trascendental. Se podría suponer que tal texto no tiene relación con la antropología kantiana, si sólo se piensa que Kant lo escribió para responder a una pregunta de corte vulgar. Pero no es así, pues la respuesta a lo que es la Ilustración comprende ya una noción de la modernidad. Como lo he dicho antes, hay una relación entre, por un lado, la ilustración que habilita la autonomía y, por otro lado, el imperativo categórico. Veamos la primera postulación de éste: “obra sólo según aquella máxima de la que al mismo tiempo pueda ser norma universal” (Kant, 1978b, p. 100).

El fundamento del deber es la autonomía. Dado que el deber es una determinación, el deber del imperativo categórico es fundar un principio universal. El deber del imperativo categórico también tiene una estructura formal del principio del deber moral universal. Su consecuencia es que estamos obligados a actuar moralmente porque somos seres morales. Pero, ¿cómo? Debe haber un principio por el que se rijan en su conducta todos los hombres. Ahora analizaremos el segundo postulado del imperativo categórico. “Obra de modo que en cada caso te valgas de la humanidad, tanto en tu persona como en la de

otro, como fin nunca como medio”(Kant, 1978b, p. 111-112). Esta segunda postulación del imperativo categórico me lleva a pensar en la dignidad, la cual habilita la propia determinación, es decir la dignidad en Kant habilita la autonomía. Puesto que el Gran deber es el de la autodeterminación. Aunque también esta segunda postulación del imperativo categórico me lleva a pensar que Kant con el imperativo categórico se quiere salvaguardar del utilitarismo y de los imperativos hipotéticos. Recuérdese que el utilitarismo retoma al otro no como fin, sino más bien como un medio y esto se resume en la siguiente fórmula: “Si quieres X, haz Y”. Justamente los imperativos hipotéticos toman en cuenta al otro como medio. Efectivamente, Kant, al querer salvaguardar del utilitarismo, está proponiendo tomar en cuenta al otro como fin. Kant no era ingenuo. Ya veía que las costumbres son relativas. Pero, ya señalaba Kant que somos seres racionales y que por esto debemos tomar al otro como fin al ser humano. Y además va más allá de las costumbres, para anunciar el imperativo categórico.

La ilustración planteaba dos fines: el progreso y la emancipación. A la par, se tenía gran confianza en la razón y se la consideraba definidora del hombre. Por eso se le reconocía a la razón los mismos fines: el progreso y la emancipación. El hombre ilustrado podía conducir la historia. La razón era el medio para controlarla y dirigirla. En el caso de la ilustración, la promesa de la emancipación tenía una de sus bases en el desarrollo de la ciencia, la cual iba a traer felicidad a la tierra, posibilitaría eliminar la pobreza y preveía el advenimiento de un hombre ilustrado, dueño de su destino. En este apartado hemos puesto énfasis en que reconocer las características de la ilustración implica en gran medida definir la modernidad. Recuérdese que el lema “¡Atrévete a pensar!” incita a salir de la minoría de edad. Ahora nos enfocaremos, en el siguiente apartado, a revisar al idealismo alemán.

106

El Idealismo Alemán

El espíritu es un proceso. No existe la filosofía, lo que existe es su historia. Todo sistema es un proceso. La ciencia moderna comprende un principio de explicación (causalidad). El espíritu se divide en subjetivo, objetivo y absoluto. El espíritu subjetivo abarca la conciencia, autoconciencia, y la razón. El espíritu objetivo es histórico y hay tres etapas: la antigua, la media y la moderna. Por su parte, el espíritu absoluto es el saber o la totalidad y en él se encuentran la religión, la filosofía y el arte. A Hegel le interesa el desarrollo, nunca los resultados. Para Hegel, el propósito de la filosofía es el saber científico y es crítica y debe guardarse de pretender ser edificante. El espíritu es el desarrollo paulatino, es estar siempre abierto al cambio constante. Entonces, la modernidad es la conciencia del desarrollo y ésta comienza cuando se toma conciencia del desarrollo. Es el hombre de esta época quien fragmenta las etapas históricas y decide que su etapa se distinga de la de los griegos, ya que su etapa está abierta al futuro.

La enseñanza fundamental de Hegel es la historia y en ella nos reconocemos. Hegel habla del fin de la historia, el cual consiste en que el espíritu se ha desplegado en la eticidad, la cultura y la moralidad, se ha hundido y ese hundimiento pone en evidencia una figura del espíritu, una nueva conciencia histórica (Hegel, 1993, p. 473). Hoy ha llegado a su fin esa concepción de la historia, la cual supone que nosotros podemos controlar la historia por medio de la razón que tiene dos fines: el progreso y la emancipación. Al menos Hegel, desde mi perspectiva, se sale de la modernidad al proponer que la concepción de la historia lineal ha llegado a su final. Incluso me atrevería a decir que Hegel es el primer posmoderno, entendiendo por posmoderno la posibilidad de criticar a la modernidad. En

este sentido, Hegel es un posmoderno al decir que hay una insuperabilidad trágica del desgarramiento profundo dramático. Hemos revisado al máximo representante del idealismo alemán, el cual es el primer posmoderno, en el sentido de hacer una crítica a la modernidad, al decir que la concepción de la historia lineal ha llegado a su final y que ahora hay que esperar una nueva fase del espíritu absoluto. Ahora daremos cuenta del momento de la modernidad llamado marxismo.

El pensamiento de Carlos Marx

Para revisar el pensamiento de Carlos Marx, primero trataremos *Sobre la cuestión judía*, después daremos cuenta de lo que es la modernidad para Marx. Igualmente, se dará cuenta de lo que la filosofía de la praxis implica para él. Todo esto para describir la propuesta utópica de Carlos Marx. *Sobre la cuestión judía* es una crítica que hace Karl Marx al libro titulado *La cuestión judía* de Bauer. Este último sostiene que los judíos alemanes quieren un trato especial en un Estado cristiano, que los traten como judíos y no como cristianos. Bauer también critica a los judíos alemanes la pretensión de que se les trate como judíos y no como cristianos; arguye preguntando en qué calidad se les va a otorgar la emancipación política, ya que en Alemania no hay realmente ciudadanos, sino sólo una feligresía (Marx, 2004, p. 10).

Del mismo modo, Bauer sostiene que la emancipación política sólo se puede fundar en la laicidad. El Estado debe ser laico y tratar a los hombres como ciudadanos. La solución que da Bauer a la cuestión judía, a saber, la emancipación política es que el Estado sea laico y que trate tanto a los judíos como a los cristianos en calidad de ciudadanos. Pudiérase decir que Bauer manda a la esfera privada la religión y que en la esfera pública somos ciudadanos. Lo cual implica que la religión esté en la parte efectiva de la sociedad, pues si bien ante el Estado todos somos iguales, se trata sólo de una formalidad; en tanto que en la esfera privada somos hombres reales y diferentes, e incluso la esfera privada es la vida efectiva, pues no es formal. La esfera pública es la vida del hombre como miembro del Estado, es ciudadano. Mientras que la vida privada es la expresión del hombre en cuanto ser humano. En ella somos escindidos. Si se envía la religión a la vida privada, se deja libre el ámbito del Estado, el lado abstracto donde somos iguales (Marx, 2004, p. 21).

En el ámbito de la vida privada se encuentra la vida efectiva. Allí campea plenamente la religión, desde la perspectiva de Marx. Al proponer que el Estado sea laico como solución a la cuestión judía, Bauer, sólo está confundiendo el asunto. Aprovechando que los judíos piden que no se les trate como a cualquier ciudadano, Bauer manda a la religión a la esfera de lo privado. Marx señala que no está emancipando al hombre, sino al Estado. La presencia de la religión no implica la falta de realización del Estado. Pero la religión es la expresión de carencias. Todo hombre es carente y busca llenarse. No se busca a la religión como fundamento, sino ésta da cuenta de mis límites. El problema es que le tomamos a la religión desde una perspectiva metafísica y también le conferimos una realidad positiva. También se ha hecho una metafísica del Estado. Marx sostiene que debemos deshacernos del Estado y de la religión porque, sobre todo, impiden la emancipación humana.

La religión y el Estado, cada uno a su manera, someten al ser humano. Somos extremadamente esquizofrénicos. Vivir la contradicción es típico del hombre contemporáneo. El mundo en el que vivimos es un mundo contradictorio porque somos iguales y diferentes; esta contradicción nos afecta. ¿Cómo entiende Marx los orígenes de la sociedad burguesa? Todas las sociedades (capitalista, feudal, comunista, etc.) son

históricas y no esenciales, lo cual significa que en una época nació el esclavismo, no es natural y eterno. Una violencia revolucionaria es necesaria cuando hay un cambio de una sociedad a otra. En el sentido de que la nueva sociedad destruye las estructuras de la vieja sociedad.

Bauer sostiene que un hombre religioso tiene que renunciar al ámbito teológico si quiere aspirar a los derechos humanos. Por su parte, tanto la revolución de las colonias estadounidenses como la revolución francesa dividieron los derechos humanos en derechos del hombre y del ciudadano. Los derechos del hombre son los recibidos de una naturaleza, la cual nos ha conferido derechos naturales, a saber, derecho a la vida, a la propiedad y a las mujeres. A su vez, los derechos del ciudadano son los que se tienen a partir de que queda suscrito a un Estado; quedan plasmados mediante leyes. No es que Marx esté en contra de los derechos humanos. Más bien, él denuncia que los derechos llamados derechos naturales solapan una perspectiva burguesa, pues los derechos naturales son en verdad los derechos burgueses.

Lo cual implica que los derechos humanos complacen el egoísmo del hombre burgués ¿Cuáles son las tres tesis básicas que se desarrollan en *Sobre la cuestión judía*? La primera tesis básica de *Sobre la cuestión judía* hace patente que la postura aparentemente irreligiosa de la política sostiene la religión, aunque de manera oculta. La segunda tesis hace ver que el Estado se realiza plenamente haciendo abstracción de la religión de sus miembros, pero manteniéndola en el fondo. La tercera y última tesis es que puede emanciparse el Estado ante la religión sin que lo esté el hombre real. ¿Cuándo surgió la modernidad?, ¿qué implica ésta?, ¿qué la caracteriza? El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de la India y de China [...] el intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías en general imprimieron al comercio, a la industria un impulso hasta entonces desconocido y aceleraron [...] el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposición (Marx, 1995a, p. 22).

108

La modernidad nació con el triunfo de la burguesía sobre el feudalismo. Esto se hizo manifiesto con el descubrimiento de América. Por una parte, se refiere a un modo de producción; por la otra, también se construye con la ética, la política, etc. Justamente es este descubrimiento el inicio de la actitud moderna. Llama mucho la atención que en las embarcaciones navegasen individuos ya desprendidos de su comunidad, pues esto muestra que esta empresa es individualista. Tal descubrimiento nos muestra el gusto por lo nuevo y también que el hombre domine y sea señor de la naturaleza. Modernidad y capitalismo son sinónimos, porque su modo de producción es el capitalista. El descubrimiento de América y la circunnavegación de África son los acontecimientos que expresan el derrocamiento del feudalismo.

Porque muestran una actitud revolucionaria, lo suficiente revolucionaria para derrocarlo. Sin embargo, me parece que la modernidad implica la actitud de estar abierto al futuro, de buscar lo nuevo y de que el sujeto se asuma como individuo y no como comunidad. Todos somos capitalistas, estemos o no de acuerdo, porque vivimos en una sociedad capitalista. El capitalismo ha creado la mundialización, debido a que se registra una pérdida del provincianismo y se empieza a hablar del mundo. La burguesía ha creado el estado moderno y la civilización, y no sólo eso, sino que también ha propiciado que las barbaries y semi-barbaries se sometan a la civilización, así como que Oriente se someta al Occidente. En cierto modo, se puede decir que el capitalismo fundó la civilización. En este

sentido, el capitalismo hace un mundo a su imagen y semejanza. Oriente se nos reconfigura como Occidente quiere. Si el capitalismo ha impactado en todos los pueblos es porque en cierto modo los obliga a ser partícipes de él, ya que, si no lo son, pueden desaparecer del mapa: capitalismo o muerte. Ahora quisiera hablar sobre los enemigos del capitalismo, los cuales son formados por el mismo capitalismo. “Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte; ha producido también los hombres que empuñarán esas armas: los obreros modernos, los proletarios” (Marx, 1995a, p. 26). El capitalismo puede producir sus enemigos en las fábricas, de tal modo que sus sirvientes se conviertan en sus enemigos, ya que el proletario es la parte más afectada y por eso mismo tiende a ser su enemigo. Incluso la lucha contra la burguesía primero debe ser contra la burguesía de la nación del proletariado y después global.

La nación es un invento del capitalismo; por eso mismo hay que luchar primero con la burguesía nacional, de manera interna. Nunca se nos puede pasar por alto que la bandera, el escudo nacional, el himno nacional y la constitución de la nación que tenemos son inventos que surgen en el capitalismo, los cuales no sólo funcionan como símbolos nacionales, sino que también son símbolos de la explotación que ejerce el capital sobre el proletariado. Indefectiblemente, la libertad en el capitalismo es un elemento de explotación, y el capitalista utiliza la idea de libertad del proletariado para explotarlo cada día más. El proletariado es una mercancía para el capital. Vivimos desde años en una explotación sin piedad.

Estamos en una sociedad donde todo se usa y se tira. Hoy el proletariado vive para ser explotado, ya no piensa en el bienestar, el gozo y la planeación del futuro. Tampoco piensa en construir una vida diferente, pues el capitalismo le ha absorbido su ser y solamente piensa en el fútbol. El manifiesto del partido comunista concluye con la siguiente frase: “Proletarios de todo el mundo: uníos” (Marx, 1995a, p. 51). Hoy pareciese que el lema debe ser: “Proletarios de todo el mundo: déjense explotar”. Con esto quiero decir que estamos en una sociedad donde si no eres explotable, no sirves. A todo esto, los falsos socialistas, en lugar de luchar por la revolución, buscan una conciliación con el capital. Los revolucionarios invitan a luchar, a buscar la revolución.

Marx primero criticó al Estado por ser algo abstracto y a la burguesía por atender sus intereses egoístamente, sometiendo a los demás hombres. Por ello, habría de enfocarse al trabajo, al proletariado y a la economía política. Pretendía la emancipación universal, por medio de la liberación del proletariado. ¿Por qué Marx se fija en el proletariado? Tal vez una respuesta viable sería decir que el proletariado es el grupo social más desposeído y en esa medida representa a los demás grupos sociales desposeídos de la sociedad. Es el más desprovisto porque su pobreza es el resultado de un intercambio desigual de la ganancia del trabajo que él mismo produce. La pobreza de la que padece el proletariado es artificial, nunca natural. Llamo pobreza natural a la provocada por condiciones naturales.

Es recomendable iniciar la perspectiva marxista en torno a la filosofía, citando la XI tesis sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Marx, 1995b, p. 243). Creo que esta frase es de las que expresan, de manera precisa, lo que piensa Marx en torno a la filosofía. Este filósofo alemán afirma que los filósofos sólo han teorizado en torno al mundo y que su función no sólo es ésta, sino también contribuir a transformarlo. Pero, ¿quién es el referente de tal frase?, ¿qué significa transformar el mundo para este filósofo? ¿Acaso la transformación del mundo se puede decir que es la humanización de la

naturaleza y la naturalización del hombre? La transformación no consiste en conocer a la naturaleza para dominarla, como es el caso de Bacon. Más bien consiste en una humanización de la naturaleza y en una naturalización del hombre. Se puede decir que esta frase tiene un referente, la filosofía alemana, la cual se ha dedicado a teorizar sobre el mundo y no en transformarlo. Pero también se puede decir que los referentes de esta frase son todos los filósofos que sólo se han dedicado a teorizar. En *La crítica de la filosofía del derecho de Hegel*, ya no tiene sentido la crítica religiosa. El horizonte teórico marxiano se desplazó, porque el Estado y la burguesía están en el centro. Después lo está el proletariado, el trabajo y la economía política. La burguesía como clase representa todos los males. Al liberarse de ella, la sociedad en general se emancipa.

En Alemania no existe tal clase, ni tampoco el proletariado; y la relación entre los alemanes es épica. Pensamiento y realidad social caminan en Alemania a ritmos diferentes. Tampoco es posible una emancipación. La Alemania atrasada es un defecto de la política de hoy. Tiene que configurarse políticamente el hoy. El ideal de emancipación humana (la revolución radical) no se alcanza con la revolución política, la cual deja intocado todo. La revolución política sólo emancipa a una clase y la coloca en el poder y esta clase libera a toda la sociedad, si ésta se encuentra en la situación de aquella clase. Los alemanes viven todo en la idea, sólo especulan. La cumbre de la filosofía especulativa es Hegel, al cual critica Marx. También dirige la crítica en general a la actividad filosófica alemana, por ser especulativa, por fijarse solamente en la idea y por producir en exclusiva discursos teóricos. Este filósofo alemán le apuesta a la filosofía de la praxis.

110 Por ésta entenderé la vida social comprometida, no entenderé la vida práctica, porque ésta es acción, pero no siempre con un compromiso. Lo cual hace patente que la negación de la filosofía especulativa pone en relieve la realización de la actividad filosófica. Marx por su parte se pregunta: ¿puede llegar Alemania no sólo al nivel de los pueblos modernos sino a la altura humana que constituiría el futuro inmediato de todos los pueblos? Él plantea la necesidad de una emancipación humana considerando a la praxis como medio para la altura humana. Siendo ésta la que constituye el futuro inmediato de los pueblos, implica una emancipación total de cada cual según sus posibilidades y según sus necesidades. La raíz del hombre es el hombre mismo. Marx plantea la necesidad de una emancipación humana considerando a la praxis como medio para la altura humana.

Para Marx es una exigencia negar la actividad filosófica que sólo especula, porque es momento que se aleje de tener como única función la especulación sobre el mundo y se dedique a transformarlo. Si bien la filosofía nace de la reflexión sobre el mundo, no puede quedar sólo en eso. El mundo está ahí y nosotros vivimos en él, intelegimos sobre él; esa vinculación con el mundo nos lleva a transformarlo. Marx propone la transformación del mundo comprometida. Esto último lo tomo en consideración porque los socialistas utópicos consideraban que era posible transformar la realidad generando en ella pequeñas modificaciones que consideraban importantes según su egoísmo y conveniencia.

Sin embargo, Marx no aceptaba la posibilidad de transformar revolucionariamente la realidad con sólo pequeñas modificaciones. Marx apuesta por una emancipación universal, no por una emancipación particular (una utopía en sentido peyorativo). Aquella tendría un carácter revolucionario (de transformación total) en manos de una clase desposeída del todo y representante de todos los desposeídos, la proletaria. Afirma que el valor supremo del hombre es el hombre mismo. Se intentó realizar algunas utopías, con parámetros universales; éstas son: el cristianismo moderno, el capitalismo, el socialismo,

la ciencia y la tecnología y el positivismo. Estas han fallado en el intento de realización, sólo se han quedado en palabras, proyectos y promesas de brindar emancipar a los hombres, de hacer un mundo mejor, etc. Porque la justificación para que se intentaran realizar fue que la explotación iba a traer emancipación. Por lo que me pregunto: ¿los fracasos de estos intentos de realizar utopías en la realidad implican el fin del género utópico? ¿Su fin implicaría que no se pueda realizar otro tipo de intentos?

Referencias

- Camps, V. (2002) *Historia de la ética* [2 vols.]. Crítica.
- Fullat, O. (2002). *El siglo postmoderno 1900-2001*. Crítica.
- Habermas, J. (1989). *El discurso filosófico de la modernidad*. Taurus.
- Hegel, G. (1993). *La fenomenología del espíritu*. FCE.
- Kant, I. (1978a). *La crítica de la Razón pura*, (Tr. Pedro Ribas). Alfaguara.
- Kant, I. (1978b). *Cimentación para la metafísica de las costumbres*. Aguilar.
- Kant, I. (1999). *En defensa de la Ilustración*. Alba Editorial.
- Lyotard, J. F. (1999). *La posmodernidad explicada a los niños*. Gedisa.
- Marx, C. (1995a). *El manifiesto del partido comunista*, en *Obras completas* [Vol. I]. Editorial Progreso.
- Marx, C. (1995b). *Obras completas* [Vol. II]. Editorial Progreso.
- Marx, K. (2004). *Sobre la cuestión judía*. Prometeo Libros.
- Ortega, A. (2006). *Historia y Filosofía*, [Curso].
- Tzvetan, T. (1997). *La conquista de América*. Siglo XXI.

